

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

Charlie D. Hidalgo, MSCJ

Instructor | ROTC Coordinator | Firearms Custodian | SSC Adviser
Apayao State College
Apayao, Cordillera Administrative Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20550891

No Mekambawa Ka

No manalan ka, sinnam ya dalan mo.
Usaram ya matam, madi nga ya imam.

No malukag kaki assahu, idiyat moya matam,
seka ka nga bumangun.
Isehép moya lasin no nagan ya giyakan ya asum,
seka ka nga maglawan.

No kaspangarigan mekambawa ka no manalan ka,
bumangon ka, magpatulung ka kidaya adanni nga tolay ki
arubayam.

Tangadam ya langit, magangas ka ko adallam,
panonotam nga nalaing ya koom.
Iligus mo ya pagsingam ki asngad mo,
ki likod mo, ki kawwigim en, ki diwwanan mo.

No nasingam ngamminin, seka ka pumay-at en manalan,
meyadayyu ka ki katehkagam nga tappang.

Ki gabi, magusar kako wohwoh nga adu agas na,
mammam kako reserbam no adayyu ya papannam.

Alistuwam ya panalan mo senan makalbet kako alistu,
no mesahdul ka manin, sinnam ya pay-atam,
ta baka bohlat danya megudah mo.

Ya dalan mo adu ya mesahdulam no adu ya panpanonotam,
adu ya attud wenno gamut ya kaykayu ki daldalanam.

Magimmemmang kape inut no mabannagan ka,
ngem adim nga immangan ya panalan mo,
senan madatang mo ya gustom nga papannan.